

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ.

УРОКОВ Ш.З., СУВОНОВ У.Х., СУВОНОВ У.Б., САЛИЖАНОВА У.И.

Ташкентский Международный Университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423948>

Застарелые повреждения предплечья и кисти с повреждением нервных стволов и сухожилий постоянно привлекают внимание травматологов – ортопедов, т.к. это один из частых и сложных видов травм, требующий дифференцированного подхода к тактике и выбору методов лечения, имеющий высокий процент осложнений.

Цель: Улучшение застарелых повреждений мягких тканей передней поверхности нижней трети предплечья применением хирургических методов лечения.

Материалы и методы исследования: В отделении травматологии МПКЦРПКМР застарелыми повреждениями мягких тканей передней поверхности нижней трети предплечья лечились 21 пациента. Из 21 пациента 16 мужчин и 5 женщин. От 18 до 25 лет 8 пациентов, от 25 до 35 лет 11 пациентов, от 35 до 45 лет 2 пациента были под наблюдением. Все пациенты обследованы клиническими, лабораторными, ЭНМГ, рентгенографические и МРТ исследования.

Результаты: Все пациенты лечились методом предложенным автором. У 3 пациентов из 21 пациента которые имели изолированные застарелые повреждения, у которых все клинические инструментальные и функциональные признаки нормализовались и хорошо оценились. Из 7 пациентов с комбинированным застарелым повреждением (без повреждения нервных волокон) у 5 пациентов по критериям и качественных показатели хорошие, а у 2 удовлетворительные. Таким образом неудовлетворительных результатов не выявлено. У остальных 11 пациентов, излечившихся с комбинированными застарелыми (с повреждением нервных волокон) были следующие результаты: у 9 пациентов клинические признаки полностью восстановились, инструментальные изменения нормализовались, и функциональные, т.е. движение в лучезапястном и фаланговых суставах полностью восстановились. У 1 пациента нервная функции нервной проводимости, чувствительности и функции движения частично восстановились, т.е. показатели ЭНМГ ниже нормальных показателей, поэтому наблюдалось удовлетворительные результаты, а у другого пациента в результате нарушения ортопедического режима наблюдалось неудовлетворительный результат, т.е. у этого пациента наблюдались атрофия мягких тканей, парез лучевого нерва и контрактуры в лучезапястном и фаланговых суставах.

Таким образом предложенный метод позволяет полностью диагностировать, определять глубину повреждения и помогает устранению зон

патологических очагов, позволяет улучшить результаты лечения, уменьшить осложнения и количества инвалидов.

Вывод: Лечением повреждений мягких тканей передней поверхности нижней трети предплечья достигается улучшения результатов лечения до 83,8%, восстановления трудоспособности пациентов и уменьшения неудовлетворительных результатов на 16,2%.